
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.379-008.64
DOI 10.5281/zenodo.13684301

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

ORGANIZATION OF NURSING ACTIVITIES IN A HOSPITAL CONDITION IN CASE OF DIABETES MELLITUS

БРОВЧЕНКО РОМАН НИКОЛАЕВИЧ,
Медицинский университет «Реавиз».

BROVCHENKO ROMAN NIKOLAEVICH,
Reaviz Medical University.

В статье рассматривается ключевая роль сестринского персонала в комплексном лечении пациентов с сахарным диабетом. Подчеркивается, что помимо медицинской помощи необходимы активные действия пациента и его семьи, в которых медсестра играет ведущую роль. Описываются задачи сестринского персонала. Особое внимание уделяется психологической поддержке пациентов, обучению навыкам самопомощи и адаптации к жизни с хроническим заболеванием. Обосновывается важность межпрофессионального взаимодействия между врачами, медсестрами, психологами и другими специалистами, а также характеризуется роль семьи в уходе за пациентами с сахарным диабетом. Акцентируется внимание на необходимости повышения квалификации медсестер для эффективного ведения пациентов с осложненным сахарным диабетом.

The article examines the key role of nursing staff in the comprehensive treatment of patients with diabetes mellitus. It is emphasized that in addition to medical care, active actions of the patient and his family are necessary, in which the nurse plays a leading role. The tasks of the nursing staff are described. Special attention is paid to psychological support for patients, training in self-help skills and adaptation to life with a chronic disease. The importance of interprofessional interaction between doctors, nurses, psychologists and other specialists is substantiated, and the role of the family in caring for patients with diabetes mellitus is also characterized. Attention is focused on the need to improve the skills of nurses for the effective management of patients with complicated diabetes mellitus.

Ключевые слова: сахарный диабет, медицинская сестра, сестринская деятельность, диета, инсулинотерапия, контроль уровня глюкозы, физические упражнения.

Key words: diabetes mellitus, nurse, nursing, diet, insulin therapy, glucose control, exercise.

Актуальность исследования.
Сахарный диабет (СД) в настоящее время является одним из самых распространенных заболеваний; он занимает основное место не только в структуре эндокринных болезней, но и среди заболеваний неинфекционной природы (третье место после сердечно-сосудистой и онкопатологии) [1, с. 54].

По данным ВОЗ, в экономически развитых странах мира до 4-6% населения болеет СД [1, с. 13]. Однако количество людей с недиагностированной патологией превышает этот показатель в 3-4 раза. Согласно мировой статистике каждые 10-15 лет количество больных СД удваивается, а по прогнозам специалистов к 2030 году каждый 15-20-й житель планеты будет иметь данную патологию [2, с. 18]. Преимущественно это касается количества больных СД 2 типа, на долю которого приходится около 6-7% общей популяции и около 85-90% больных сахарным диабетом [1, с. 20].

Актуальность представленного исследования обусловлена тем, что в настоящее время неуклонно растет заболеваемость сахарным диабетом, приводя к тяжелым осложнениям и ранней потере трудоспособности. Важнейшим достижением эффективности лечения является повышение роли медицинских сестер в обучении пациентов с сахарным диабетом и повышение информированности пациентов о своем заболевании, факторах риска развития осложнений.

Цель исследования: изучение деятельности медицинских сестер при уходе за пациентами с сахарным диабетом.

Обзор литературы.

Сахарный диабет 2 типа – это метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, которая является результатом нарушения секреции и действия инсулина. Длительное течение сахарного диабета способствует развитию тяжелых сосудистых изменений (ангиопатии), что проявляется поражением сосудов сетчатки глаза (ретинопатия), почек (нефропатия), вызывает прогрессирование атеросклероза, повышает риск развития инфаркта миокарда, нарушений мозгового кровообращения, гангрены нижних конечностей.

Сахарный диабет 2 типа – нарушение углеводного обмена, вызванное преимущественной инсулинорезистентностью (ИР) и относительной инсулиновой недостаточностью или преимущественным нарушением секреции инсулина с инсулинорезистентностью или без нее [3, с. 43].

В настоящее время сахарный диабет разделяют на четыре основных варианта: СД 1 типа, СД 2 типа, СД беременных (гестационный) и другие типы СД (вторичный СД) [6, с. 58].

Сахарный диабет 1 типа (ювенильный диабет) характеризуется деструкцией β -клеток, вызванной аутоиммунным процессом, обычно приводящим к абсолютной инсулиновой недостаточности. Все пациенты с сахарным диабетом 1 типа нуждаются в инсулинотерапии.

Развитие СД 2 типа обусловлено относительным дефицитом инсулина (снижена чувствительность рецепторов инсулинзависимых тканей к инсулину) и проявляется хронической гипергликемией с развитием характерных осложнений. СД 2 типа составляет от 80% до 90% всех случаев сахарного диабета.

Гестационный сахарный диабет – сахарный диабет, возникающий во время беременности [5, с. 24].

Наиболее опасными для жизни осложнениями сахарного диабета является диабетическая и гипогликемическая комы [4, с. 120].

Диабетическая кома обусловлена отравлением организма продуктами неполного окисления жиров и проявляется рвотой, слабостью, головной болью, сонливостью, а дальше впадением в бессознательное состояние (кому), появлением присущего этому осложнению громкого, шумного, глубокого дыхания и запаха ацетона в выдыхаемом воздухе.

Гипогликемическая кома возникает при резком падении глюкозы в крови (гипогликемия) при большем, чем нужно введении инсулина и его аналогов. У больных развивается слабость, ощущение голода, выступает пот, учащается сердцебиение, появляется дрожь, судороги и в дальнейшем – коматозное состояние.

Диабетическая ретинопатия – одно из наиболее частых проявлений микроангиопатий, основная причина слепоты.

Диабетическая нефропатия является одним из самых трудных и прогностически неблагоприятных проявлений заболевания. При первой стадии появляется транзиторная протеинурия. Вторая стадия характеризуется развитием устойчивой протеинурии, артериальной гипертензии и нефротическим синдромом. Третья стадия характеризуется симптоматикой хронической недостаточности.

Диабетические микро- и макроангиопатия нижних конечностей – это сочетание атеросклеротических изменений с микроангиопатией. Сосудистые изменения тяготеют к трофическим нарушениям на фоне диабетической нейропатии, к боли в ногах присоединяется покалывание, снижение чувствительности. В тяжелых случаях возникает гангрена.

Кардиоваскулярная патология является основным фактором, вызывающим высокую летальность больных сахарным диабетом. Поражение сердца может быть обусловленным диабетической микроангиопатией, миокарддистрофией, вегетативной диабетической кардиальной нейропатией, а также коронарным атеросклерозом [7, с. 45].

Специфические для диабета неврологические проявления трактуют как диабетическая нейропатия. Это понятие включает в себя периферийную и автономную (вегетативную) нейропатии.

Материал и методы.

Исследование проводилось на базе медицинского центра ООО «Полимедика», г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра.

В исследовании принимали участие 20 пациентов в возрасте от 19 лет до 75 лет; пациентов мужского пола – 7 человек, женского пола – 13 человек. Распределение респондентов по заболеваниям: с поражением нижних конечностей – 6 пациентов; с острым гнойно-воспалительным заболеванием кожи и подкожной клетчатки – 8 пациентов; 4 пациента с поражением почек, 2 пациента с заболеваниями поджелудочной железы.

Также в исследовании участвовали 12 медицинских сестер в возрасте от 30 лет до 57 лет; общий медицинский стаж работы от 5 лет до 35 лет; стаж работы в данном медицинском центре от 2 лет до 34 лет; квалификационная категория медицинских сестер: с 1 категорией – 8 человек, со 2 категорией – 4 человека.

Исследование проводили методом анкетирования медицинских сестер и пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Результаты и выводы.

Медицинские сестры в своей профессиональной деятельности учитывают особенности каждого пациента и применяют индивидуальный подход к больным сахарным диабетом. Он заключается в тщательном наблюдении за общим состоянием пациентов, за двигательной активностью, за режимом и рационом питания, за соблюдением личной гигиены.

Результаты анкетирования медицинских сестер позволили констатировать, что медицинские сестры проводят обучающие занятия с пациентами 1 раз в месяц – 40%, остальные – 1-2 раза в неделю. На вопрос «Считаете ли проведение обучающих бесед необходимым элементом деятельности?» 60% медсестер ответили утвердительно, 15% затруднились с ответом. Медицинские сестры указали следующие темы проводимых бесед и консультаций: «Диета»; «Уход за ногами»; «Физическая активность»; «Гигиена»; «Контроль уровня сахара в крови»; «Осложнения сахарного диабета»; «Здоровый образ жизни»; «Диабетическая стопа»; «Антистресс».

Большинство медсестер (82%) всегда осуществляют контроль за пациентами по вопросам соблюдения назначенной диеты, режима питания. 90% респондентов перед инъекцией инсулина не проводят контроль результатов анализа на сахар крови. По всей видимости, они не считают необходимым это делать, а полностью доверяют врачу. В большинстве случаев данная тактика оправдывает себя, но иногда возможны осложнения в виде резкого снижения уровня глюкозы в крови.

100% медицинских сестер ответили, что контролируют приём пищи, продуктовые передачи родственниками. Также все 100% проводят беседы с родственниками пациента.

По мнению медсестёр, невозможно выделить какое-либо одно приоритетное направление в работе с пациентами (50%). Они считают, что важно всё: и уход, и выполнение манипуляций, и профилактическая работа, и обучение.

По 5-балльной шкале качеств сестринского ухода за больными сахарным диабетом на 5 баллов сестринский уход оценили 80% медсестер, 20% медсестер поставили отметку 4 балла.

С целью исследования качества оказываемых сестринских услуг пациентам с сахарным диабетом было проведено анкетирование пациентов.

По данным результатам анкетирования можно прийти к выводу, что чаще всего заболевание сахарный диабет встречается у лиц женского пола (65%). При этом частота прохождения стационарного лечения пациентами составляет примерно 2 раза в год (60%), что является показателем наличия частых проблем со здоровьем, возникающих по разным причинам.

В результате анкетирования пациентами были высказаны пожелания для медицинских сестер, которые касаются важных вопросов по улучшению качества оказываемой сестринской помощи: уделять больше времени для общения с пациентами; больше проводить бесед и обучающих занятий по введению инсулина, по питанию при сахарном диабете.

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод о том, что медицинские сестры данного медицинского центра недостаточно уделяют внимания пациентам по вопросам ухода и профилактики осложнений. Пациенты в свою очередь, имеют большой интерес получать новую информацию о своем заболевании, у них есть желание обучаться и выполнять требования медицинских сестер.

По данным анкетирования некоторые показания медицинских сестер не соответствовали показаниям пациентов в плане выполнения ими своих профессиональных обязанностей. Это может являться одной из причин частых госпитализаций пациентов в стационар и возникновения осложнений сахарного диабета.

Эффективное лечение диабета подразумевает, что медицинская сестра и пациент вместе работают над улучшением состояния.

Приоритетными направлениями должны являться:

- осуществление обучения пациентов;
- организация помощи людям, страдающим сахарным диабетом;
- организация системы обучения медицинских сестер работе с пациентами, страдающими сахарным диабетом;
- государственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом средствами самоконтроля и лекарственными препаратами.

Интенсификация терапии снижает частоту микроангиопатических осложнений, но в то же время требует более эффективного самоконтроля за течением сахарного диабета, что обеспечивается частым и высокоинтенсивным обучением.

Роль медицинских сестер заключается в разъяснении и донесении до сознания больного важности соблюдения правильного рациона питания, обучении пациента методам самоконтроля и приемам адаптации проводимого лечения к конкретным условиям жизни. Активный вклад медицинской сестры считается существенно важным для оптимального лечения. Они могут не только добиться соблюдения больными схемы лечения, но также устранить барьеры и препятствия, скрытыми от врача и обеспечить участие самих больных в вопросах лечения. Качество и интенсивность проводимой санитарно-просветительской работы среди больных диабетом часто определяют успех или неудачи в лечении.

Медицинская сестра – это одно из основных звеньев более высокого уровня оказания медицинской помощи и улучшения качества жизни пациентов. Важнейшим достижением данной цели является повышение роли медицинских сестер в обучении пациентов с сахар-

ным диабетом, поскольку доказано, что повышение информированности больных о своем заболевании, факторах риска развития осложнений, приводит к лучшим показателям контроля диабета и уменьшает риск развития осложнений.

Медицинская сестра помогает больным правильно вести дневник самоконтроля, даёт рекомендации, как управлять обострениями, объясняет, какие факторы могут влиять на лечебный процесс, проводит контроль уровня знаний и выполнения рекомендаций и назначений. При необходимости медсестра осуществляет коррекцию полученных знаний. Совместно с врачом медицинская сестра разрабатывает памятки для пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аметов А.С., Шустов С.Б. Эндокринология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 354 с.
2. Гончарова Е.В., Петунина Н.А. Управление диабетом и современные возможности самостоятельного гликемического контроля // Медицинский совет. 2017. № 3. С. 17-21.
3. Лаптева Е.С., Цуцунава М.Р. Современная методология сестринского ухода. СПб.: Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 2021. 104 с.
4. Мамалыга М.Л. Сахарный диабет и его роль в формировании сердечно-сосудистых нарушений. М.: Прометей, 2016. 212 с.
5. Мозем В.Г., Мозем К.Б. Рудаева Е.В. Диабет и беременность. Кемерово: Кемеровский государственный медицинский университет, 2021. 65 с.
6. Тутельян В.А., Шарафетдинов Х.Х., Кочеткова А.А. Теоретические и практические аспекты диетотерапии при сахарном диабете 2 типа. М.: Первое экономическое издательство, 2016. 244 с.
7. Федорченко Ю.Л. Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных сахарным диабетом. Владивосток: Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 2020. 264 с.

© Бровченко Р.Н., 2024.